

ЖАМИЯТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИДА, ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003391>

Раззакова Наргис Юлдашевна

Мирзо Улуғбек номидаги

Ўзбекистон Миллий университети

таълим докторанти (PhD)

e-mail: nargisrazzakova2020@gmail.com

Оилавий ҳаётнинг шакллари жиддий ўрганиш XIX асрда бошланган. Ю.Семеновнинг «Никоҳ ва оиланинг келиб чиқиши» номли асарида уқтурулганидек, «Оила шаклланишининг тарихий босқичида ишлаб чиқариш фаолияти яхши бўлиши учун нафақат ишлаб чиқариш муносабатларининг маълум тизими бўлишини талаб қилган, яъни хусусий мулкчилик муносабатлари, тақсимлаш ва балки ишлаб чиқариш бирлашма аъзолари ўртасида жинсий муносабатларга ҳам ўз таъсирини кўрсатган⁴⁴. Яъни, айнан агамия ишлаб чиқариш жамоасида саноат ривожини учун энг зарур шартлардан ҳисобланган. Тўлиқ агамия туфайли насл ёлғиз мавжуд бўла олмаган. Насл пайдо бўлиши дуал-насл ташкилотнинг шаклланиши билан бир вақтда бўлган. Жинслар ўртасида ўзаро маълум ижтимоий муносабатлар ташкилоти пайдо бўлди. Насл ва дуал-ташкилотнинг пайдо бўлиши билан муносабатлар промискуитет маъно-мазмунга эга бўлган. Промискуитетнинг ўрнига никоҳ келди, индивидлар ўртасида эмас, балки гуруҳлар ўртасида муносабатлар устувор аҳамият касб этган. Яъни, никоҳ муносабатларининг биринчи шакли гуруҳли, дуал-наслий никоҳ бўлган. С. Вольфсоннинг фикрича, «Беқарор жинсий муносабатлардан маълум бир никоҳ шаклларига ўтиш «ибтидоий жинсий уюшманинг йўқолиш жараёнидир»⁴⁵.

Бу жараён мазкур уюшмаларни деформация қилувчи урф-одатлар пайдо бўлиши билан кузатилади⁴⁶. Оила бўйича кўтарилган дастлабки илмий масалалар И.Баховен, Л.Морган, М.Ковалевскийлар ишлари билан боғлиқ. Масалан, Морган ўзининг «Қадимги жамият» (1877) номли китобида оила ва

⁴⁴ Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – Москва: 1974.

⁴⁵ Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. – Москва, 1937.

⁴⁶ Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – Москва: 1974.

турмуш эволюциясининг куйидаги тарихий даврларини кўрсатади: Промискуитет – ёввойи эркак ва аёлларнинг тартибсиз жинсий ҳаёти (40-50 минг йил авв.). Жинсий муносабатга ҳар қайси қариндош киришиши мумкин бўлган.

Ота-боболаримиз қадим-қадимдан ёшларни оилада умумбашарий туйғулар, ўлмас Шарқ фалсафаси, миллий кадриятларимиз руҳида тарбиялаб келганлар. Улар асрлар давомида тилимизни, дилимизни ва динимизни, ўзбекни ўзлигини ҳар томонлама асраб-авайлаб, баркамол авлодларни вояга етказиб келганлар. Айниқса, шарқда яратилган қатор асарлар ёшларни мафкуравий жиҳатдан тарбиялашда баркамол инсон қилиб шакллантиришда асосий мезон, қоида, қўлланма ислоҳотдан иборат пандномалар сифатида хизмат қилиб келган. Бу борада Юсуф Хос Ҳожибни “Қутадғу билиг”, Кайковусни “Қобуснома”, Шайх Саъдийнинг “Гулистон”, “Бўстон”, Абдурахмон Жомийнинг “Баҳористон”, Навоийнинг “Маҳбуб ул қулуб”, “Хайротил ул Аброр”, Кошифийнинг “Ахлоқи мухсиний”, Жалолиддин Девонийнинг “Ахлоқи Жалоли”, Муҳаммад Саъдий Қошғарийнинг “Адаб-ас солихин” каби асарларни ўзбек миллий ахлоқини, маънавиятини, маданиятини, кадриятини юксалтиришда катта эътиборга молик шох асарлардир.

Жамиятнинг турли даврларида оила масаласини ёритиб келган шарқ мутафаккирлари ва давлат арбоблари – Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Амир Темур, Мир Алишер Навоий, Шал (Тилеуке) Кулкеўғли, Аҳмад Дониш, Абай Қўнанбаев, Ризоуддин ибн Фаҳруддин, Фаҳр-ул Банот Сибғатуллоҳ қизи, Абдурауф Фитрат ва бошқаларнинг асарларидаги оила-никоҳ муносабатлари, оиладаги шахслараро муносабатлар, ота-онанинг вазифалари, фарзандлар бурчи ҳақида ғоятда ибратли маслаҳат ва ўғитлар баён этилган.

Ҳурматли президентимиз, Ш.М.Мирзиёев айтганларидек, Биз одатда жамиятимиз ҳаётига қарши қаратилган хавф-хатарлар ҳақида гапирганда, кўпинча четдан кирадиган таҳдидларни тушунамиз. Лекин эски замондан қолган айрим салбий ҳолатлар, афсуски, бугунги тинч ва ёруғ ҳаётимизга соя солиб турибди. Лоқайдлик, бир-бирини кўролмаслик, оилада эр-хотин, қайнона-келин, кўни-қўшнилар ўртасидаги келишмовчилик, аёлларга беписанд қараш – бундай ярамас иллатлар бизга, бизнинг халқимизга мутлақо ярашмайди.⁴⁷

⁴⁷ “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.” – Тошкент – Ўзбекистон – 2017 йил. Ш.Мирзиёев, 350-351 бетлар.

Буюк саркарда Амир Темур ҳам оила куриш масалаларига давлат юмушларидек жуда жиддий эътибор берган. Соҳибқирон, хусусан, келин танлаш ҳақида қуйидаги фикрларни билдирган: «Ўғилларим, набираларим ва яқинларимни уйлантирмоқ ташвишида келин изламоққа эътибор бердим. Бу ишни давлат юмушлари билан тенг кўрдим. Келин бўлмишнинг насл-насабини, етти пуштини суриштирдим. Хос одамлар орқали соғлиқ-саломатлигини, жисмонан камолотини аниқладим. Келин бўлмиш насл-насаби, одоб-ахлоқи, соғлом ва бақувватлиги билан барча кусурлардан холи бўлсагина эл-юртга катта тўй-томоша бериб, келин тушурдим⁴⁸ дея ўз позицияларида бўлганлар».

XX аср Туркистон жадидчилик ҳаракатининг улкан намоёндаларидан бири Абдурауф Фитрат оила масаласига ва унинг жамият ҳаётидаги тутган ўрнига алоҳида эътибор қаратади. Алломанинг «Оила ёки оила бошқариш тартиблари» асарида оила куриш заруратидан тортиб, оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари, ота-она, фарзандларнинг ҳуқуқ ва бурчлари, фарзанд тарбияси ҳақидаги қарашлари чуқур ёритиб берилган⁴⁹.

Ал-Мағират бинни Шаъба⁵⁰ “Мишкот ал-малоих” да ривоят қилади: “Мен бир аёлга совчиларимни юбордим. Ҳазрат Пайғамбар эшитиб сўрадилар: “Сен уни кўрдингми?” Мен: “Йўқ”, - деб жавоб бердим. Ҳазрат буюрдилар: “Уни кўргин, орангизда бу муҳаббатга сабаб бўлажак”⁵¹.

Жуфтлик оила – доимий жуфтликларни ташкиллаштириш катта ёки кичик, (узок ёки қиска) муддатга, аммо бирга яшаш назарда тутилмаган. Эр ҳам, хотин ҳам бир нечта эр ёки бир нечта хотинга эга бўлиши мумкин эди. Бу поғонада қариндошлар ўртасида жинсий алоқага чек қўйилган. Л.Файнбергнинг ёндашувига кўра, «дуал-гуруҳли никоҳ насл қолдиришни сифатли даражада амалга оширишни таъминлаган»⁵².

Айни ҳозирги никоҳга киришиш жараёнида эркак ва аёл муносабатларига аҳамият берилмай қўйди. Ҳамманинг ҳаёлида фақат тўй қилиш ва уни бошқаларникидан дабдабали қилиш муҳим ҳисобланади. Никоҳ шартномаси маҳрнинг замонавий кўриниши ҳисобланади. Бу бизга Европадан кириб келмаган. Олдин ҳам Ўрта Осиё халқларида никоҳ шартномаси мавжуд бўлган. Маҳр ҳам бекорга киритилмаган. Бу аёлни ҳимоя қиладиган механизм. Ўша аёлнинг турмуши бузиладиган ёки эри вафот

⁴⁸ Амир Темур ўғитлари. Бўрибой Аҳмедов. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2007 йил. 26 б.

⁴⁹ Оила ёки оила бошқариш тартиблари”. Абдурауф Фитрат.-Тошкент “Маънавият” – 2000 йил. 108 б.

⁵⁰ Ал-Мағират бинни Шаъба. Саҳобалардан, 660 йилда вафот этган.

⁵¹ Оила ёки оила бошқариш тартиблари”. Абдурауф Фитрат.-Тошкент “Маънавият” – 2000 йил. 25 б.

⁵² Файнберг Л.А. У истоков социогенеза / от стада обезьян к общине древних людей. – Москва: 1980. – Б. 116.

этадиган ҳолатларда аёлни ҳимоя қилиш. Маҳр беришдан қочиш жуда ёмон ҳолатларга олиб келмоқда. Никоҳ шартномаси тузишни, маҳр беришни исташмайди. Айримлар келинни уйига рўйхатга кўйишни истамайди, оқибатда фарзандлари билан кўчада қолиш ҳолатлари рўй беради.

Демакки, Ислом маърифатини сингдиришимиз керак, уни тарқатишдан чарчаш керак эмас. Масалан, Францияда бундай дарслар киритилган, бизга ҳам керак шу нарса. Тарбия каби дарсларда ўргатишимиз лозим. Диншунос эмасман, лекин ота-боболаримиз “Маҳр”ни қандай берилиши ҳақида сингдиришган бизга. Биз ҳам болаларимиз онгига сингдириб бориш, уни одатга айлантиришимиз керак.

Ҳозирда Оила кодекси янгидан ишланди, назаримда бу кодексда мана шу масалаларниям инобатга олиш керак. Ёки бунинг мажбурият ҳиссини, масъулиятини кўтаришимиз керак. Чунки аёллар мулксизлиги жамиятга жуда катта зарар келтиряпти. Бу масала устида диншунос олимларимиз, депутатларимиз ишлаши керак. “Маҳр”ни одатга айлантириш, масъулият юкини юқорига кўтариш лозим. Агар бунга юридик шакл бериш имкони бўлса уни киритиш ёки бунга имкон бўлмаса, болаларимиз онгига сингдириш, тарбиялашда эътиборни кучайтиришимиз керак.

Шу жиҳатдан, оила феноменининг тарихий-тадрижий тараққиётига нафақат миллий-тарихий анъаналар нуқтаи назаридан, балки глобал тарихий анъаналар асосида ёндашиш, унга баҳо бериш ва изланиш жамиятимиздаги оила масалаларининг жаҳондаги тараққий этган мамлакатларнинг айна шу соҳадаги тажрибасидан самарали фойдаланган ҳолда янада ривожлантириш учун тегишли шарт-шароитларни яратиш давр талабига айланди.

Ҳар бир мамлакатда оила ва никоҳ институти дин, урф-одат, маданият, ахлоқ, анъана таъсирида шакллланган.⁵³

Турли социологик таълимот ва йўналишлар вакиллари социология фани предмети тўғрисида турлича фикрлар билдирганлар. Бу, энг аввало, ҳар қандай ижтимоий ва гуманитар фанлар предмети каби тадқиқот олиб бориш фаолиятига боғлиқ бўлганлигидандир. Масалан, социология фани асосчиси О. Конт социологияни жамият тўғрисидаги позитив фан деб ҳисоблаган. Э. Дюркгейм эса социология предметини ижтимоий маълумотлардан иборат деб билган. Немис социологи Г.Зиммелнинг таърифича, социология — хусусий ижтимоий фанларининг билиш назарияси. Яна бир немис

⁵³ Пешперова И.Ю. Брак и семья: традиционные и коллизийные аспекты в международном семейном праве./ «Россия в глобальном мире», 2014, № 4 (27). –С. 464-466.

социологи М.Вебернинг фикрича, социология ижтимоий хулқ тўғрисидаги фандир. Ижтимоий хулқни М. Вебер инсоний муносабатлардан иборат деб билган.

Оила ёш авлод учун жамият, маданиятнинг типи қандай бўлишига қарамадан, ҳимоя ва ўзаро турмуш имконини яратувчи ижтимоий муҳит ҳисобланади⁵⁴.

Бугун бу мудҳиш бало-қазонинг олдини олмасак, бор кучимизни шунга сафарбар этмасак, эртага кеч бўлади.

Албатта бу борада бахсга ўрин йўқ. Сабаби қалб хотиржамлиги, инсонга бахтни хис қилишга, ўзликни билишга, ён-атрофидаги атроф-ҳодиса ва табиатга бўлган меҳр хиссини беради. Ва инсон ўзидан қувонч нурини таратади. Бу нур эса яхшилик яратувчиси сифатида инсонни комиллик сари етаклайди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, шиддат билан ривожланаётган замонамизда, глобаллашув шароитидан келиб чиқиб, ҳар бир жабҳада, соҳада, вазифтларда ўзгаришлар, янгиланишлар ва туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан оила трансформациясида ҳам. Бунинг учун ушбу жамиятнинг ҳар бир шахси фаоллик билан ҳаркатланиши, ахборотлашган дунёда янги технология, стретиплар, фаразлар ҳамда назарияларга асосланган ҳолда яшаши даркор. Шундагина у, жамиятнинг бир бўлаги бўла олади. Ва ўзини ушбу заминда уни тўлдириб турувчи сифатида муносиб ўрин ва позицияга эга бўлади. Бу эса яшаш тарзи, шароити, муносиб умр кўриш борасида ҳам аҳамиятлидир.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – Москва: 1974.
2. Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. – Москва, 1937.
3. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. – Москва: 1974.
4. “Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.” – Тошкент – Ўзбекистон – 2017 йил. Ш.Мирзиёев, 350-351 бетлар.
5. Амир Темур ўғитлари. Бўрибой Аҳмедов. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2007 йил. 26 б.

⁵⁴ Гидденс Э. Социологи. “Шарқ” нашриёт -матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти Тошкент -2022 йил.

6. Оила ёки оила бошқариш тартиблари”. Абдурауф Фитрат.- Тошкент “Маънавият” – 2000 йил. 108 б
7. Ал-Мағират бинни Шаъба. Саҳобалардан, 660 йилда вафот этган.
8. Оила ёки оила бошқариш тартиблари”. Абдурауф Фитрат.- Тошкент “Маънавият” – 2000 йил. 25 б.
9. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза / от стада обезьян к общине древних людей. – Москва: 1980. – Б. 116.
10. Пешперова И.Ю. Брак и семья: традиционные и коллизийные аспекты в международном семейном праве./ «Россия в глобальном мире», 2014, № 4 (27). –С. 464-466.
11. Гидденс Э. Социологи. “Шарқ” нашриёт -матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти Тошкент -2022 йил.
12. Конфуций. Сухбат ва мулоҳазалар. Тошкент: “Янги аср авлод”. 2014. 39.